

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ НАСАДОК РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ГОРЕЛОК

© 2024 *Начкебия Н.С., Бирюков А.Б., Асламова Я.Ю.*

В работе представлена математическая модель для расчета температурных полей шариковой регенеративной насадки регенеративной горелки. Модель основана на элементарных балансах условных слоев насадки, а элементы насадки рассматриваются как термически массивные тела. В результате расчетов были получены данные распределения температур в теплоаккумулирующем слое насадки, и изменение во времени температур горячего и холодного теплоносителей. Полученные данные соответствуют практическому опыту применения регенеративных горелок и могут считаться достоверными.

Ключевые слова: энергоэффективность, регенеративная горелка, теплообмен, регенеративная насадка, тепловой баланс, методика расчета.

Введение. Энергоэффективность и экологичность современного производства являются неотъемлемым условием конкурентоспособности производимой продукции. Использование теплоты отходящих газов это один из наиболее эффективных способов повышения энергоэффективности. Утилизировать тепло отходящих газов можно различными способами. При выборе способа утилизации необходимо принимать во внимание температуру отходящих газов, их состав, особенности агрегатов производственного цикла и наличие места для размещения агрегата для утилизации тепла.

При высоких температурах теплоносителя рациональным является использование регенеративных теплообменников. Высокую эффективность на практике показало применение регенеративных горелок. Регенеративные горелки могут использоваться в диапазоне рабочих температур 800–1500 °С. Такие горелки позволяют утилизировать 85–90% теплоты отходящих из печи газов, обеспечивая подогрев поступающего воздуха горения до очень высоких температур, которые могут достигать величины всего на 100–150°С меньше, чем рабочая температура печи [1].

Принцип работы регенератора цикличен. Регенеративный цикл состоит из двух периодов: нагрева и охлаждения насадки. Поэтому, как правило, регенеративные насадки применяются парно. В первом периоде цикла один из регенераторов разогревается продуктами сгорания, второй охлаждается воздухом, идущим на горение. После «перекидки клапанов» происходит реверс газовых потоков, первый регенератор начинает охлаждаться, а второй нагревается отходящими газами [2].

Несмотря на существующий опыт эксплуатации таких горелочных устройств, все еще недостаточно исследованы процессы теплообмена в микрогенеративной насадке. На сегодняшний день не существует общепринятой методики расчета для регенеративных горелок. Однако, большинство исследователей сходятся во мнении, что для исследования теплотехнических свойств микрогенеративной насадки наиболее целесообразным является математическое моделирование процессов. Разными специалистами разработан ряд математических моделей этих процессов [3–6], однако во всех работах математическая модель составляется с определенной целью и не является универсальной.

Целью данной работы является создание математической модели теплообменных процессов в микрогенеративной насадке, учитывающей термическую массивность тел, образующих насадку.

Разработанная модель основывается на рассмотрении элементарных тепловых балансов условно выделенных по высоте насадки слоев теплоаккумулирующей засыпки (шариков). Также модель позволяет исследовать термическую массивность шарика и степень ее влияния на температурное поле насадки.

Важным параметром для моделирования является количество теплоты, которое вносит теплоноситель при входе в насадку:

$$Q_0 = V_0 \cdot c \cdot U_n, \text{Вт},$$

где V_0 – расход теплоносителя при НФУ, $\text{м}^3/\text{с}$;

c – теплоемкость теплоносителя, $\text{Дж}/(\text{м}^3 \cdot \text{К})$;

U_n – начальная температура теплоносителя, $^\circ\text{C}$.

Высота теплообменной насадки, занимаемую шариками (аккумулятором тепла), условно делим на равные части, шаг по высоте обозначим Δh . Далее для обозначения шага по толщине насадки используется индекс i , для обозначения шага по времени Δt – индекс k :

$$H = \Delta h \cdot n, \text{м},$$

где H – высота регенеративной насадки, м;

Δh – высота элементарного слоя, м;

n – количество слоев.

Рис. 1. Схема шариковой насадки, разделенной на элементарные слои и схематические потоки тепла

Принимаем, что теплоноситель входит в теплообменную насадку, и занимает элементарный объем $\Delta v = \Delta h \cdot f$, на время Δt . За время Δt теплоноситель отдает теплоаккумулирующей насадке количество тепла $\Delta Q_{i,k}$. Примем допущение, что при расчете тепловых потерь через ограждающие стенки регенеративной насадки, слоем металлических стенок ограждения можно пренебречь, так как теплопроводность металла достаточно высокая и толщина металлических стенок несравнимо мала при сравнении с теплоизоляционным слоем.

Расчет производится для i количества слоев. Индекс шага по времени k .

Количество тепла, передаваемое от горячего теплоносителя теплоаккумулирующим шарикам, рассчитывается по формуле:

$$\Delta Q_{i,k+1} = \alpha_{v_{i,k}} \cdot \Delta h \cdot f \cdot \Delta \tau \left(U_{i,k}^D - t_{i,k} \right) - \frac{2\pi (t_{i,k} - t_{окр})}{\frac{1}{\alpha_{v_{i,k}} r_1} + \frac{1}{\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\alpha_{окр} r_2}}, \text{Дж}.$$

Количество тепла, которое шарики передают холодному теплоносителю, рассчитывается по формуле:

$$\Delta Q_{i,k+1} = \alpha_{v_{i,k}} \cdot \Delta h \cdot f \cdot \Delta \tau \left(t_{i,k} - U_{i,k}^B \right) - \frac{2\pi (t_{i,k} - t_{окр})}{\frac{1}{\alpha_{v_{i,k}} r_1} + \frac{1}{\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\alpha_{окр} r_2}}, \text{Дж}.$$

где $\alpha_{v_{i,k}}$ – объемный коэффициент конвективной теплоотдачи в слое шариков. Определяется по эмпирической формуле Китаева-Фурнаса, Вт/(м²·К):

$$\alpha_{v_{i,k}} = A \frac{w_0^{0,9} (U_{i,k} + 273)^{0,3}}{d^{0,75}} \cdot 10^{1,68\omega - 3,56\omega^2}, \text{Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где A – экспериментально определяемый коэффициент, зависящий от материала шариков $\cong 100 \dots 200$

f – поперечное сечение шариковой насадки, м²

w_0, V_0 – скорость и расход теплоносителя при НФУ, м/с, м³/с;

ω – порозность слоя засыпки;

$U_{i,k}$ – температура теплоносителя на i -том шаге по координате и k -том шаге по времени °С;

$t_{i,k}$ – температура теплоаккумулятора (шариков засыпки насадки) на i -том шаге по координате и k -том шаге по времени, °С;

$t_{окр}$ – температура окружающей среды, °С;

$\alpha_{окр}$ – коэффициент теплоотдачи окружающей среды Вт/(м²·К);

λ – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала ограждений насадки Вт/(м·К);

r_1, r_2 – внутренний и внешний радиусы слоя теплоизоляции насадки, м.

Количество теплоты теплоносителя, передаваемого в следующий элементарный слой теплоаккумулятора.

$$Q_{i+1,k} = Q_{i,k} - \Delta Q_{i,k}, \text{Дж}.$$

Передача тепла от горячего теплоносителя (дыма) к теплоаккумулирующим шарикам приводит к повышению температуры шариков и охлаждению теплоносителя. Расчет температур теплоносителя производится по формуле:

$$U_{i,k}^D = U_{i,k-1}^D - \frac{\Delta Q_{i,k}}{V_0 \cdot c_{дым} \frac{1}{\varphi}}, \text{°С},$$

где $U_{i,k}^D$ – температура дыма, °С;

$c_{дым}$ – теплоемкость дыма, Дж/(м³·К).

Передача тепла от теплоаккумулирующих шариков к теплоносителю (воздуху) приводит к повышению температуры теплоносителя и охлаждению шариков. Расчет температур теплоносителя производится по формуле:

$$U_{i,k}^B = U_{i,k-1}^B - \frac{\Delta Q_{i,k}}{V_0 \cdot c_B \frac{1}{\varphi}}, \text{°С},$$

$U_{i,k}^B$ – температура воздуха, °С;

$c_{Вдым}$ – теплоемкость воздуха, Дж/(м³·К).

Исследование термической массивности шариков производится путем решения дифференциального уравнения нестационарной теплопроводности в одномерной постановке:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c_{эф}} \left(\frac{\partial^2 t}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial t}{\partial r} \right).$$

В математической модели реализовано решение численным методом по явной схеме. Для точки в центре шарика принимаются граничные условия второго рода $\frac{\partial t}{\partial r} = 0$.

Для точки на поверхности шарика задаются граничные условия третьего рода [7]:

$$-\lambda \frac{\partial t}{\partial r} = \alpha (t_{cp} - t_n).$$

Для расчета шарик условно разделили на слои, n контрольных точек находятся на расстоянии $\frac{r}{n}$ м друг от друга. Расчет по толщине шарика производился по аппроксимированным формулам:

- для поверхности шарика:

$$t_{i,k}^1 = U_{i,k}^{cp} - \left(U_{i,k}^{cp} - t_{i,k-1}^1 \right) e^{-\frac{\Delta \tau \lambda \alpha}{r_0 \rho \Delta \tau}}, \text{°С};$$

- для точек от 2 до $n-1$:

$$t_{i,k}^j = t_{i,k-1}^j + \frac{\lambda \Delta \tau}{\rho c} \left(\frac{t_{i,k-1}^{j+1} - 2t_{i,k-1}^j + t_{i,k-1}^{j-1}}{\Delta r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{t_{i,k-1}^{j+1} - t_{i,k-1}^j}{\Delta r} \right), \text{°С};$$

- температуру центра считаем равной температуре предыдущей точки $n - 1$:

$$t_{i,k}^n = t_{i,k}^{n-1}, \text{°С}.$$

После расчета температур шарика в контрольных точках производится расчет среднemasсовой температуры шарика, считаем, что температура условно выделенного i -того слоя одинакова на всем объеме слоя.

Проведен расчет для исходных данных: начальная температура дыма $U_n=1000^\circ\text{C}$; начальная температура насадки $t_n=20^\circ\text{C}$; высота насадки $H=0,223$ м; диаметр шариков $d=0,02$ м; по высоте насадки выделили 5 слоев, с одинаковым шагом по высоте; шаг по времени $\Delta\tau = 1$ с.

Полученные результаты представлены ниже на рисунках 2-5.

Рис. 2. График распределения температур по толщине насадки без учета термомассивности

В процессе выполнения исследования были сделаны расчеты температурного поля насадки с учетом потерь через ограждающие конструкции и без учета потерь. Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что при использовании современных теплоизоляционных материалов разница, получаемая при расчетах, незначительна, при иллюстрировании результатов виде графиков не заметна, хотя имеет место в численных значениях.

Было проведено исследование термомассивности наполнителя регенеративной шариковой насадки и соответственно построены графики распределения температур в разных условно выделенных слоях насадки. На графиках представлены условно выделенный первый и последний слой насадки.

При расчете мы использовали 10 контрольных точек, равномерно распределенных по радиусу шарика. Такое количество точек, и принятое допущение, что на второй половине шарика распределение температур будет симметрично, мы считаем достаточно достоверным. На графиках отображены только 5 контрольных точек для придания наглядности графику.

Рис. 3. Распределение температур по сечению шарика, 1 слоя насадки

Рис. 4. Распределение температур по сечению шарика, 5 слоя насадки

Рассчитанные среднемассовые температуры для условно выделенных слоев микрорегенеративной насадки.

Рис. 5. График распределения среднемассовых температур по толщине насадки с учетом термомассивности

Сравнив температуры, получаемые при расчете температурного поля без учета термомассивности и температурное поле, полученное по среднемассовым значениям температуры с учетом термомассивности, видно:

- при рассмотрении графика распределения температур без учета термомассивности, изменение температуры происходит плавно и равномерно, как в случае нагрева, так и в случае охлаждения;
- при рассмотрении графика распределения температур учитывающих термомассивности, изменение температуры при нагреве происходит плавно, а при охлаждении сначала происходит достаточно резкое падение температуры шариков, однако примерно на середине цикла оно замедляется;
- при сравнении графиков на рисунках 2 и 5 стоит отметить, что нагрев теплоаккумулирующей насадки с учетом термомассивности происходит до температуры ниже по значению чем без учета;
- мы считаем, что картина с учетом термомассивности в большей степени соответствует реальности и отображает процессы приближенные к реальности.

Выводы. Проанализировав полученные в результате моделирования данные и сравнив их с данными, полученными на производстве [3, 4] можно сделать выводы:

1. Разработанная математическая модель качественно правильно описывает исследуемый процесс.
2. При применении современных теплоизоляционных материалов доля потерь в окружающую среду через ограждающие стенки теплообменной насадки не является существенной.
3. Проведённые исследования термомассивности теплоаккумулирующих шариков позволяют получить поле температур по толщине шарика.
4. Получаемая среднемассовая температура наиболее приближена к реальности. Эти данные позволяют спрогнозировать термические напряжения в теплоаккумулирующем материале.
5. Использование разработанной математической модели может быть применено при диагностировании состояния работающих микрорегенеративных горелок, а так же при проектировании новых.
6. Математическая модель, описанная в этой статье и результаты моделирования являются началом исследования, целью которого создать инженерную методику расчета шариковых микрорегенеративных насадок регенеративных горелок.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бирюков, А. Б. Анализ теплотехнической эффективности печей, отапливаемых регенеративными горелками / А. Б. Бирюков, А. Н. Лебедев, П. А. Гнигитев // Сталь. – 2018. – № 3. – С. 64-67.
2. Бирюков, А. Б. Методика определения основных параметров теплообменной насадки регенеративных горелок / А. Б. Бирюков // Сталь. – 2018. – № 11. – С. 72-75.
3. Сысоева, Т. Е. Конечно-разностное решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материала на основе уточненной физической модели движения газа / Т. Е. Сысоева, Ю. Я. Абраменков // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск, 2008. – С. 272-286.
4. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency [Электронный ресурс]. – URL: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/energy-efficiency> (дата обращения: 07.06.2024).
5. Бирюков, А. Б. Оценка технико-экономической целесообразности использования рекуперативных или регенеративных горелок для реконструкции печей / А. Б. Бирюков // Сталь. – 2019. – № 6. – С. 71-73.
6. Начкебия, Н. С. Анализ расчетных методов и математических моделей теплообменных процессов в насадках регенеративных горелок / Н. С. Начкебия, А. Б. Бирюков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 1. – С. 50-56. – EDN USIRWS.
7. Бирюков, А. Б. Энергоэффективность и качество тепловой обработки материалов в печах: монография / А. Б. Бирюков. – Донецк: Ноулидж, 2012. – 247 с.

Поступила в редакцию 02.10.2024 г., рекомендована к печати 28.10.2024 г.

MODELING THE TEMPERATURE FIELD OF NOZZLES OF REGENERATIVE BURNERS

Nachkebiia N.S., Biriukov A.B., Aslamova IA.IU.

The paper presents a mathematical model for calculating the temperature fields of a ball regenerative nozzle of a regenerative burner. The model is based on elementary balances of conditional packing layers. As a result of the calculations, the temperature distributions in the heat storage layer of the packing, hot and cold coolants were obtained. The data obtained correspond to practical experience in the use of regenerative burners and can be considered reliable.

Keywords: energy efficiency, regenerative burner, heat exchange, heat balance, regenerative nozzle, calculation method.

Начкебия Наталья Сергеевна

аспирант кафедры технической теплофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк,
E-mail: moon-ananaska@yandex.ru

Nachkebiia Natalia Sergeevna

Postgraduate Student at Department of Technical
Thermophysics of Donetsk National Technical
University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой технической теплофизики, проректор
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the
Department of Technical Thermophysics, Vice-rector
of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Асламова Яна Юрьевна

кандидат технических наук, доцент кафедры
руднотермических процессов и малоотходных
технологий ФГБОУ ВО Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк,
E-mail: aslamova_yana@mail.ru

Aslamova IAna IUrevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
at Department of Ore-Thermal Processes and Low-
Waste Technologies of Donetsk National Technical
University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.